

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH - AHOLI DAROMADINI RIVOJLANTIRISH YALPI ICHKI MAHSULOT HAMDA YALPI MILLIY DAROMAD OSHISHINING ASOSIY OMILIDIR.

Parkent tumani adliya bo'limi Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti **D.Turdaliyev**

Aholi daromadlarini oshirish, mamalakatda qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, YaIM hamda YaID da tadbirkorlik subyektlarini hissasini oshirish, sog'lom raqobatga asoslangan bozor iqtisodiyotini qaror toptirish va shu orqali malakatda ishsizlik ko'rsatkichlarini keskin qisqartirish, aholi daromadlarini oshirish mamlakatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, bozor munosabatlari sharoitida mamlakat iqtisodiy salohiyatini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri bu albatta tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdir.

2022 yilning yanvar-sentabr oylarida O'zbekistonda YaIM hajmi 627,5 trln so'mni tashkil etib. Davlat statistika qo'mitasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, ushbu ko'rsatkich 2021 yilning shu davri bilan taqqoslaganda 5,8 foizga oshgan.

Shuningdek, YaIMda kichik va o'rta biznesning ulushi 2022-yilning noyabr oyi holatiga 52,8 fozini tashkil etgan.

Ushbu ko'rsatkichlarni yanada yahshilash maqsadida mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish, sohada ortiqcha ma'muriy tartib taomilarni qisqartirishga, tadbirkorlik subyektlariga qulay ishbilarmonlik hamda investitsiyaviy muhitni yaratishga qaratilgan huquqiy islohotlar izchil amalga oshirib kelinmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan joriy yilning 9-noyabrdagi "Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 244-sonli qarori ham tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida qabul qilingan.

Qaroroga asosan davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini faqatgina, tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatdan o'tkazish, tadbirkorlik faoliyatining ayrim turlari bo'yicha litsenziyalash, ruxsat berish hamda xabardor qilish, texnik jihatdan tartibga solish, ta'rif va nota'rif tartibga solish va boshqa vositalar orqali tartibga solish belgilandi.

Bu esa, tadbirkorlik faoliyatiga davlatning ortiqcha aralashuvini cheklashga qaratilgan.

Shuningdek, qarorga asosan normativ huquqiy yoki texnik jihatdan tartibga solish sohasida normativ huquqiy hujjat hisoblanmagan hujjatlarda belgilangan tartibga solish vositalari huquqiy oqibat keltirib chiqarmasligi belgilab o'tildi. Ushbu qoidaning amalga kiritilishi tadbirkorlik faoliyatini faqatgina belgilangan tartibda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar orqali tartibga solishga va shu orqali tadbirkorlik faoliyatining, ular erkinligining qonunchilik hujjatlari bilan kafolatlanishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, qarorning 3-bandiga asosan 2023-yilning 1-yanvaridan boshlab tadbirkorlik subyektining ustav kapitalini kamaytish haqida qaror qabul qilinganda kreditorlarni yozma xabardor qilish hamda ommaviy axborot vositalarida e’lon berish, yangi import avtomobillarini faqatgina ishlab chiqaruvchi korxonalar orqali amalga oshirish, elektr energiyasini shartnomada belgilanganidan ortiq iste’mol qilgan tadbirkorlik subyektlariga elektr energiyasini yetkazib berishni to’xtatib qo’yish, yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan yollangan yollangan xodimlarni Yagona milliy mehnat tizimi orqali soliq organlarida laohida hisobga qo’yish bekor qilinishi belgilab o’tildi.

Shuningdek, Soliq kodeksining 231-moddasi to’rtinchi qismiga asosan soliq organining sayyor soliq tekshiruvlari va soliq auditi natijalari bo’yicha qabul qilgan qarorlari ustidan sud tartibida shikoyat qilish faqat yuqori turuvchi soliq organiga shikoyat qilinganidan keyingina amalga oshirilishi belgilangan bo’lib, bu esa amaliyotda tadbirkorlik subyektlariga bir qator noqulayliklar, ortiqcha sarsongarchiklar keltirib chiqarayotgan edi.

Aynan qarorning 4-bandiga asosan mazkur qoida 2023-yilning 1-martidan boshlab bekor qilinishi, xususan soliq organlarining sayyor soliq tekshiruvi hamda aoliq auditi bo’yicha qabul qilgan qarorlari yuzasidan to’g’ridan to’g’ri sudga shikoyat qilish huquqi berilishi belgilandi.

Ushbu qoidaning amalga kiritilishi orqali “Sudlar to’g’risida”gi qonunning 14-moddasida belgilangan jismoniy va yuridik shaxslarning o’zlarining huquqlarini tiklashda sud himoyasida bo’lish huquqi ta’minlanadi.

Yuqoridagilardan tashqari, prezident qaroriga asosan tadbirkorlik faoliyatida yana bir qator erkinliklar, afzalliklar belgilangan bo’lib mazkur chora-tadbirlar mamlakatda tadbirkorlik muhitining ham sifat ham son jihatidan ortishiga, pirovard natijada aholi daromadlarining, ularning turmush farovonligining, YaIM hajmining ortishiga xizmat qilishi shubxasiz.